

**YEVROPA VA MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDAGI BOSHANA
SO‘ROVLARI: SIYOSIY, IQTISODIY VA IJTIMOY OMILLARNING
TA’SIRI**

Djurayeva Rano Abdullayevna i.f.n., dotsent
O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi,
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
“Xalqaro iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti
Bekmurodov Sardorbek Ro‘ziboy o‘g‘li
O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi,
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya
universiteti magistranti
e-mail: bekmurodovsardor26@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2024-yil davomida Yevropa va Markaziy Osiyo (ECA) mintaqasida boshpana izlovchilarning holati, asosiy chiqish va qabul qiluvchi mamlakatlar o‘rtasidagi migratsion oqimlar tahlil qilingan. Statistik ma’lumotlar asosida Germaniya, AQSh va Turkiya kabi davlatlarga yo‘naltirilgan boshpana so‘rovlarining o‘rish sur‘atlari hamda bu jarayonni belgilovchi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar chuqur o‘rganilgan. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlaridan kelayotgan boshpana so‘rovlarining mintaqaviy va global xavfsizlik, inson huquqlari va xalqaro migratsiya siyosatiga ta’siri tahlil etilgan. Maqolada migratsiyani boshqarish, xalqaro huquqiy mexanizmlar va boshpana izlovchilarning huquqiy maqomi doirasida ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: boshpana izlovchilar, migratsiya siyosati, Markaziy Osiyo, Yevropa Ittifoqi, xalqaro migratsiya huquqi, xavfsizlik, inson huquqlari, boshpana siyosati, xalqaro himoya.

**ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА В ЕВРОПЕ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ**

Джуряева Рано Абдуллаевна, кандидат
экономических наук, доцент,
доцент кафедры “Международная экономика”
Университета мировой экономики и дипломатии,
Министерства иностранных дел Республики Узбекистан,

Бекмуродов Сардорбек

*Магистрант Университета мировой
экономики и дипломатии, Министерства
иностраннных дел Республики Узбекистан
e-mail: bekmurodovsardor26@gmail.com*

Аннотация: В данной статье анализируется ситуация с запросами на убежище в регионе Европы и Центральной Азии (ECA) в 2024 году, исследуются миграционные потоки между основными странами отправления и приема. На основе статистических данных рассмотрены темпы роста заявок на убежище, направленных в такие страны, как Германия, США и Турция, а также политические, экономические и социальные факторы, влияющие на этот процесс. В статье также анализируется влияние запросов на убежище из стран Центральной Азии на региональную и глобальную безопасность, права человека и международную миграционную политику. В статье разработаны научно-практические рекомендации в рамках управления миграцией, международных правовых механизмов и правового статуса лиц, ищущих убежище.

Ключевые слова: ищущие убежище, миграционная политика, Центральная Азия, Европейский Союз, международное миграционное право, безопасность, права человека, политика убежища, международная защита.

ASYLUM APPLICATIONS IN EUROPE AND CENTRAL ASIA: THE IMPACT OF POLITICAL, ECONOMIC, AND SOCIAL FACTORS

Djurayeva Rano Abdullayevna, PhD,

*Associate Professor of the Department of
“International Economics”,*

*University of World Economy and Diplomacy,
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan*

Bekmurodov Sardorbek

*Master’s student at the University of World
Economy and Diplomacy, Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Uzbekistan
e-mail: bekmurodovsardor26@gmail.com*

Annotation: This article analyzes the situation of asylum seekers in the European and Central Asia (ECA) region during 2024, focusing on migration flows between major sending and receiving countries. Based on statistical data, the growth

rates of asylum applications directed to countries such as Germany, the USA, and Turkey are examined, along with the political, economic, and social factors influencing this process. The article also explores the impact of asylum applications from Central Asian countries on regional and global security, human rights, and international migration policy. In the article, scientific and practical recommendations are provided within the framework of migration management, international legal mechanisms, and the legal status of asylum seekers.

Keywords: *asylum seekers, migration policy, Central Asia, European Union, international migration law, security, human rights, asylum policy, international protection.*

KIRISH

Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqalaridagi boshpana izlovchilari soni oxirgi yillarda sezilarli darajada oshgan. Boshpana izlash jarayoni nafaqat individual hayot uchun, balki butun mintaqalarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tuzilishiga ta'sir ko'rsatadigan muhim jarayon hisoblanadi. Bu holat mintaqalar o'rtasidagi migratsiya oqimlarining murakkabligini yanada oshiradi. Boshpana izlovchilar, o'z navbatida, o'zgaruvchan sharoitlar, zulm, urushlar, iqtisodiy beqarorlik va ijtimoiy muammolar tufayli o'z yurtlarini tark etishga majbur bo'ladilar. Yevropa va Markaziy Osiyo o'rtasidagi migratsiya oqimlari ko'p jihatdan bu omillar bilan bog'liqdir.

Ushbu maqolada, Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi boshpana so'rovchilarining mavjud holati, ularning migratsiya jarayonidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillarga ta'siri tahlil qilinadi. Bu mavzu nafaqat migratsion siyosatni shakllantirishda, balki mintaqalar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega. Maqolada ko'rsatilgan statistik tahlillar va empirik ma'lumotlar, boshpana so'rovchilarining oqimlari, ularning qabul qiluvchi va chiqish mamlakatlariga ta'siri, shuningdek, bu jarayonning mintaqalardagi iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida chuqur tahlil o'tkaziladi.

Maqola boshpana izlovchilarining mintaqalardagi holatini o'rganish orqali siyosiy qarorlar qabul qilishda, migratsion siyosatni takomillashtirishda va mintaqalararo hamkorlikni mustahkamlashda muhim tavsiyalarni ishlab chiqishda amaliy qo'llanma vazifasini bajaradi. Shuningdek, boshpana izlovchilarining iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy holatiga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish orqali ularning mamlakatlararo migratsiya siyosatlariga ta'sir darajasini aniqlashga imkoniyat yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

K.Pedankur, Ye.Sorensen va J.Fayol kabi olimlar migratsiyaning iqtisodiy tuzilishga, mehnat bozoriga va ijtimoiy tuzilishga ta'sirini chuqur tahlil qilib, ushbu

murakkab munosabatlar haqida noyob chuqur tushunchalarni taklif qilmoqdalar. D.Rikardo, A.Marshall, M.Todaro va Dj.Xarris, A.Richmond, K.Brettell, R.Bilsborrou, I.Vallersteyn kabi xorijlik iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqotlari migrantlarning integratsiyasi va moslashuvi, mehnat bozori va uning migratsiya jarayonlari bilan o‘zaro ta‘sirini o‘rganishga, ushbu murakkab va ko‘p qirrali masalani kompleks tushunishga xizmat qiladi.¹ Ularning tahliliy ishlari va ilmiy xulosalari global miqyosda samarali va adolatli migratsiya siyosatini hamda strategiyalarini shakllantirish uchun muhim ilmiy manba sifatida foydalaniladi.

T.Hatton va E.Neumayer kabi xorijlik olimlar o‘z izlanishlarida boshpana siyosatining liberalligi yoki qat‘iyligi mamlakat ichidagi siyosiy muhit, iqtisodiy holat va jamoatchilik fikriga bevosita bog‘liqligini isbotlagan.²

G.Gudvin-Gill, [J.Makadam](#) o‘z ilmiy ishlarida boshpana izlovchilarning xalqaro huquqiy maqomi, huquq va majburiyatlari, shuningdek, davlatlarning bu boradagi majburiyatlari haqida chuqur, tahliliy va huquqiy asoslangan yondashuvlarni ilgari suradi va ilmiy-tadqiqotlarini 1951-yildagi Qochqinlar maqomi to‘g‘risidagi Konvensiya va uning 1967-yildagi Protokoli asosida tahlil qiladi.³

Migratsiya masalalarida turli konseptual va tasnifiy yondashuvlarni qamrab olgan o‘zbek olimlarining ilmiy tadqiqot ishlarida xalqaro mehnat migratsiyasining rivojlanish tendensiyalari, mamlakatdagi mehnat migratsiyasi jarayonlarining o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganilgan. Xususan, akademik Q.Abduraxmonov, N.Zokirova, B.Islomov, S.Mansurovlar o‘z ishlarida mehnat migratsiyasi bilan bog‘liq ilmiy tushunchalar evolyutsiyasi, uning mehnat bozori va iqtisodiyot rivojlanishidagi o‘rni, mehnatda sun‘iy intellektdan foydalanishni tizimli o‘zgartirishda inson kapitali bilan bog‘liq muammolar o‘rgangan. L.Maksakova bandlik va mehnat migratsiyasi ilmiy konsepsiyalari evolyutsiyasi, uning mehnat bozori va iqtisodiyotning rivojlanishidagi ahamiyatini o‘z ilmiy qarashlari orqali ifodalagan. D.Rasulovning ilmiy tadqiqot ishida O‘zbekistondagi mehnat migratsiyasining o‘ziga xos xususiyatlari, tashqi va

¹ Pedersen, K., Pytliková, M., & Smith, N. (2008). *Selection and network effects—Migration flows into OECD countries 1990–2000*. *European Economic Review*, 52(7), 1160–1186; Sørensen, N. N. (2004). *Migrant Remittances as a Development Tool: The Case of Morocco*. International Organization for Migration; Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*; Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*; Todaro, M. P. (1969). *A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries*. The American Economic Review, 59(1), 138–148; Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). *Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis*. *American Economic Review*, 60(1), 126–142; Richmond, A. H. (1994). *Global Apartheid: Refugees, Racism, and the New World Order*. Oxford University Press; Brettell, C. B., & Hollifield, J. F. (Eds.). (2014). *Migration Theory: Talking Across Disciplines*. Routledge; Bilsborrow, R. E., Oberai, A. S., & Standing, G. (1984). *Migration Surveys in Low-Income Countries: Guidelines for Survey and Questionnaire Design*. Croom Helm; Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System*. Academic Press;

² Hatton, T. J. (2020). *Asylum Migration to the Developed World: Persecution, Incentives, and Policy*. *Journal of Economic Perspectives*, 34(1), 75–93; Hatton, T. J. (2017). *Refugees and Asylum Seekers, the Crisis in Europe and the Future of Policy*. *Economic Policy*, 32(91), 447–496; Neumayer, E. (2004). *Asylum Destination Choice: What Makes Some West European Countries More Attractive Than Others?*. *European Union Politics*, 5(2), 155–180; Neumayer, E. (2005). *Bogus Refugees? The Determinants of Asylum Migration to Western Europe*. *International Studies Quarterly*, 49(3), 389–410.

³ Guy S. Goodwin-Gill va Jane McAdam *The Refugee in International Law* (3-nashr, 2007), Oxford University Press

ichki mehnat migratsiyasiga alohida e'tibor qaratilgan. B.Umurzakov va Sh.Isakulovlar esa O'zbekistonda mehnat migratsiyasi rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari, uning me'yoriy-huquqiy asoslari va u bilan bog'liq muammolar hamda mehnat migrantlarining pensiya ta'minoti kabi masalalar bo'yicha ilmiy izlanish olib borishgan. R.Ubaydullaeva, Z.Qodirova va E.Muhitdinovlar aholi migratsiyasi, uning etnik tarkibidagi o'zgarishlar, mehnat migratsiyasi jarayonlarining hududiy xususiyatlari, O'zbekistonning xalqaro mehnat bozoriga integratsiyalashuvi va aholini ish bilan bandligini ta'minlashda migratsiyaning o'rni to'g'risidagi tadqiqotlarida o'z ilmiy qarashlarini bayon etishgan.⁴

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy maqolada Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqalaridagi boshpana izlovchilarning hozirgi holatini o'rganish hamda ularning migratsiya jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni aniqlash asosiy maqsad qilib belgilandi. Tadqiqot doirasida bir nechta metodologik yondashuvlardan kompleks tarzda foydalanildi.

Mavzuning nazariy asoslarini ishlab chiqish maqsadida adabiyot tahlili usuli qo'llanildi. Bunda migratsiya, boshpana siyosati, xalqaro huquq va mintaqaviy xavfsizlik masalalariga oid ilmiy maqolalar, monografiyalar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va statistik to'plamlar tahlil qilindi. Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning yondashuvlari solishtirilib, mavzuga doir asosiy ilmiy qarashlar aniqlashtirildi.

Statistik tahlil usulidan foydalanilgan holda xalqaro tashkilotlar, xususan BMT Qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi (UNHCR), Milliy statistika agentliklari va boshqa ishonchli manbalar tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlar asosida boshpana izlovchilarning soni, ularning kelib chiqish va borish mamlakatlari hamda vaqt bo'yicha o'zgarish tendensiyalari o'rganildi. Olingan miqdoriy ma'lumotlar jadval va grafiklar orqali vizuallashtirilib, ularning dinamikasi tahlil qilindi.

Qiyosiy tahlil yondashuvi asosida Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqalarida kuzatilayotgan boshpana izlash tendensiyalari, qabul qiluvchi va chiqish mamlakatlari o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar o'rganildi. Ushbu tahlil ikki mintaqadagi migratsiya oqimlarining o'ziga xos jihatlari aniqlash imkonini berdi.

⁴ Abdurahmonov, Q. (2019). *Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot*. Toshkent: FAN nashriyoti; Zokirova, N. (2016). *Globalashuv sharoitida O'zbekistonning xalqaro mehnat bozoriga integratsiyalashuvi*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti; slomov, B.A., & Gaziyeva, S.S. (2023). O'zbekistonda mehnat migratsiyasi jarayonlarini raqamlashtirishning yangi imkoniyatlari. *Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy jurnali*; Maksakova, L. (2022). O'zbekiston Respublikasida mehnat migratsiyasi: muammolar va ularni hal etish yo'llari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy jurnali*; Rasulova, D. (2021). O'zbekistonda ichki va tashqi mehnat migratsiyasi: holati va rivojlanish tendensiyalari. *Iqtisodiyot va ta'lim ilmiy jurnali*; Umurzakov, B., & Isakulov, Sh. (2020). O'zbekistonda mehnat migratsiyasining huquqiy asoslari va pensiya ta'minoti masalalari. *Huquq va iqtisodiyot ilmiy jurnali*; Ubaydullaeva, R., Qodirova, Z., & Muhitdinov, E. (2021). Aholi migratsiyasi va uning hududiy xususiyatlari: O'zbekiston misolida. *Demografik tadqiqotlar ilmiy jurnali*.

Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar tahlili orqali boshpana izlovchilarning migratsiya qarorlariga ta'sir etuvchi muhim omillar — siyosiy beqarorlik, qurolli mojarolar, repressiyalar, iqtisodiy tanglik, ishsizlik, ijtimoiy tengsizlik, inson huquqlari buzilishi, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasidagi cheklovlar aniqlab chiqildi. Ushbu omillar mintaqaviy migratsiya jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatayotgani aniq misollar bilan asoslab berildi.

Empirik ma'lumotlar tahlili orqali maqolada keltirilgan grafik va jadval shaklidagi ma'lumotlar asosida boshpana izlovchilarning geografik taqsimlanishi va vaqt bo'yicha o'zgarishlar tahlil qilindi. Ayniqsa, 2024-yilga oid eng so'nggi statistik ko'rsatkichlarga e'tibor qaratilib, mavjud holatning empirik asosda baholanishi ta'minlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshpana izlovchilar: Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi doirasidagi tahliliy ko'rinish

2024-yil holatiga ko'ra, dunyo bo'yicha boshpana izlovchilar soni 8 million nafarni tashkil etadi. Shundan 18,6 foizi ya'ni 1,5 million nafari Yevropa va Markaziy Osiyo (ECA) mintaqasida istiqomat qilmoqda. Shu bilan birga, umumiy boshpana izlovchilarning 6,3 foizi ya'ni 507,7 ming nafari aynan ECA mintaqasidan chiqqan shaxslar hisoblanadi.⁵

2024-yil iyun oyi holatiga ko'ra, ECA mintaqasida boshpana izlovchilar eng ko'p murojaat qilgan davlatlar qatorida Germaniya, Ispaniya, Turkiya, Italiya va Buyuk Britaniya yetakchilik qilgan. Boshpana izlovchilarning ECA mintaqasidan chiqib ketgan asosiy yo'nalishlari esa AQSh, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya va Kanadani qamrab olgan. Mazkur migratsiya oqimlarining tahlili regional va global siyosiy hamda ijtimoiy beqarorlik omillari bilan izohlanadi.

ECA mintaqasidan chiqqan boshpana izlovchilarning asosiy chiqish mamlakatlari sifatida Turkiya, Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Gruziya va O'zbekiston ko'rsatib o'tilgan. Bu mintaqalarda yuzaga kelgan iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik bilan bog'liq omillar boshpana izlash dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

ECA mintaqasidagi boshpana izlovchilar eng ko'p murojaat qilgan davlatlar (2024-yil iyun holatiga ko'ra)⁶

1-
jadval

№	Mamlakat	Arizalar soni (ming)	Ulushi (%)
---	----------	----------------------	------------

⁵ "Key Migration Data for the Europe and Central Asia Region 2023-2024" IOM ma'lumotlari asosida muallif tomonidan yozilgan

⁶ "Key Migration Data for the Europe and Central Asia Region 2023-2024" IOM ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

1	Germaniya	356,8	23,9
2	Ispaniya	254,1	17,0
3	Turkiya	194,6	13,1
4	Italiya	180,1	12,1
5	Buyuk Britaniya	128,3	8,6

Mazkur jadvaldan ko‘rinib turibdiki, ECA mintaqasidagi boshpana izlovchilar orasida Germaniya eng ko‘p ariza olgan davlat bo‘lib, bu uning Yevropa Ittifoqidagi yetakchi iqtisodiy mavqeyiga, mustahkam ijtimoiy tizimiga hamda inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi nufuziga bog‘liq. Ispaniya va Italiya singari Janubiy Yevropa davlatlari ham geosiyosiy joylashuvi tufayli muhim tranzit va maqsadli nuqtalarga aylangan. Turkiya esa Yaqin Sharq va Osiyodan bo‘lgan muhojirlar uchun asosiy tranzit mamlakat sifatida xizmat qilmoqda. Buyuk Britaniya esa [Yevropa Ittifoqidan](#) chiqib ketganidan so‘ng ham keyin ham muhojirlar uchun jozibador mamlakat sifatida qolmoqda.

2024-yil iyun oyidagi ma‘lumotlarga ko‘ra, ECA mintaqasida boshpana izlovchilarning eng ko‘p murojaat qilgan davlatlari Germaniya (356,8 ming kishi), Ispaniya (254,1 ming kishi), Turkiya (194,6 ming kishi), Italiya (180,1 ming kishi) va Buyuk Britaniyadan (128,3 ming kishi) iborat bo‘ldi.

Bu Yevropa davlatlarining ijtimoiy himoya tizimi, demokratik institutlari va iqtisodiy barqarorligi bilan bog‘liq. Xususan, Germaniyaning birinchi o‘rinda turishi Yevropa Ittifoqining boshpana siyosatidagi yetakchi rolini namoyon etadi. Turkiya esa o‘z geografik joylashuvi sababli Yaqin Sharq va Osiyodan kelayotgan muhojirlar uchun tranzit va maqsadli mamlakat sifatida alohida o‘rin tutadi.

ECA mintaqasidan chiqqan boshpana izlovchilarning asosiy yo‘nalishdagi davlatlari (2024-yil iyun holatiga ko‘ra)⁷

2-jadval

№	Mamlakat	Qabul qilganlar soni (ming)	Ulushi (%)
1	AQSh	238,9	47,1
2	Germaniya	114,5	22,6
3	Fransiya	15,0	3,0
4	Buyuk Britaniya	15,0	3,0

⁷ “Key Migration Data for the Europe and Central Asia Region 2023-2024” IOM ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

5	Kanada	14,7	2,9
---	--------	------	-----

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, ECA mintaqasidan boshpana izlovchilarning yarmidan ko'pi AQShga yo'l olgan. Bu holat AQShning nisbatan ochiq boshpana siyosati, keng iqtisodiy imkoniyatlar va mavjud diasporalarning roli bilan izohlanadi. Germaniya ikkinchi o'rinda turib, Yevropa Ittifoqi doirasidagi asosiy manzil bo'lib qolmoqda. Fransiya, Buyuk Britaniya va Kanada ham an'anaviy muhojirlarni qabul qiluvchi davlatlar sifatida ECA mintaqasi uchun muhim yo'nalishlardir. Ushbu davlatlardagi siyosiy barqarorlik, ijtimoiy xizmatlar va xavfsizlik boshpana izlovchilarni o'ziga jalb etuvchi asosiy omillardandir.

ECA mintaqasidan chiqqan boshpana izlovchilar orasida AQSh eng ko'p ariza olgan davlat (238,9 ming kishi yoki 47,1%) bo'lib, undan keyingi o'rinlarda Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya va Kanada joy olgan.⁸ Bu holat AQSh va boshqa G'arbiy davlatlarning muhojirlar uchun iqtisodiy, xavfsizlik va ijtimoiy imkoniyatlar nuqtai nazaridan nisbatan jozibador ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Germaniyaning ECA mintaqasidagi muhojirlarni qabul qilishdagi yuqori ulushi, uning global miqyosda ham yetakchi migratsiya yo'nalishlaridan biri bo'lib qolayotganini tasdiqlaydi. Kanada va Buyuk Britaniyaning barqaror boshpana siyosati ham bu mamlakatlarni jahon miqyosida muhojirlar uchun afzal yo'nalishlarga aylantirgan.

ECA mintaqasidan chiqqan boshpana izlovchilarning asosiy kelib chiqish mamlakatlari (2024-yil iyun holatiga ko'ra)⁹

3-jadval

№	Mamlakat	Shaxslar soni	Ulushi (%)
1	Turkiya	158 446	31,2
2	Rossiya Federatsiyasi	125 087	24,6
3	Ukraina	40 022	7,9
4	Gruziya	35 741	7,0
5	O'zbekiston	22 657	4,5

Mazkur jadvalda ECA mintaqasidan chiqayotgan boshpana izlovchilarning asosiy manbalari aks ettirilgan. Turkiya va Rossiya Federatsiyasi kabi davlatlar yuqori ko'rsatkichlar bilan yetakchilik qilmoqda. Bu mamlakatlarda ichki siyosiy bosim, inson huquqlari buzilishi, erkinliklar cheklanishi va ayrim hollarda mojaroli hududlar

⁸ "Key Migration Data for the Europe and Central Asia Region 2023-2024" IOM ma'lumotlari asosida muallif tomonidan yozilgan

⁹ "Key Migration Data for the Europe and Central Asia Region 2023-2024" IOM ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

mavjudligi sabab bo'lmogda. Ukraina muhojirlarining ortishi Rossiyaning bosqinchilik siyosati bilan bog'liq. Gruziya va O'zbekistondan chiqayotgan muhojirlar soni nisbatan kamroq bo'lsa-da, bu ko'rsatkichlar mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy omillar va siyosiy muhit bilan izohlanadi. Xususan, O'zbekistonning 4,5 foiz ulushi Markaziy Osiyo doirasida ahamiyatli ko'rsatkich sanaladi.

2024-yil iyun oyida ECA mintaqasidan chiqib ketgan boshpana izlovchilar orasida Turkiya (158 446 kishi), Rossiya Federatsiyasi (125 087 kishi), Ukraina (40 022 kishi), Gruziya (35 741 kishi) va O'zbekiston (22 657 kishi) yetakchi o'rinlarda turdi.¹⁰

Turkiya va Rossiyada siyosiy bosim, erkinliklarning cheklanishi, inson huquqlarining buzilishi migratsiya oqimini kuchaytiruvchi asosiy omillar sifatida qaraladi. Ukrainadagi urush holati esa ko'plab fuqarolarni boshpanaga muhtoj etgan. Gruziya va O'zbekiston fuqarolarining chiqib ketish holatlari esa iqtisodiy omillar, bandlikdagi muammolar va ba'zida siyosiy sabablarga borib taqaladi. Ayniqsa, O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi mintaqaviy kontekstda salmoqli ulushga ega bo'lishi iqtisodiy rivojlanish darajasi va mehnat migratsiyasi bosqinchiligi bilan bog'liq.

Markaziy Osiyo mamlakatlarining boshpana so'rovlarining o'sishi: siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillarning ta'siri

2023-yilning o'rtalariga kelib, Markaziy Osiyo davlatlari jami 21 814 nafar qochqin va 2 468 nafar boshpana izlovchini qabul qilgan bo'lib, ushbu qochqinlarning 99,3 foizi va boshpana izlovchilarning 62,4 foizi Afg'onistondan chiqqan.¹¹

Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolarining boshpana so'rovlariga bo'lgan talab, asosan, global migratsiya jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Yevropa Ittifoqi (YI) va AQSh, o'zining iqtisodiy imkoniyatlari va xavfsizligi bilan Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan boshpana so'rovchilari uchun asosiy qabul qiluvchi mamlakatlar sifatida ajralib turadi. Yevropa Ittifoqi doirasida Germaniya, Fransiya, Shvetsiya va Polsha kabi davlatlar Markaziy Osiyo fuqarolarining eng ko'p boshpana so'ragan davlatlariga aylangan. Ushbu mamlakatlar, o'zining rivojlangan iqtisodiyoti, barqaror siyosiy muhitini ta'minlashi va yuqori darajadagi ijtimoiy himoya tizimi bilan boshpana so'rovchilarga keng imkoniyatlar yaratadi.

Markaziy Osiyo fuqarolarining boshpana so'rashi asosan iqtisodiy sabablarga, siyosiy tazyiqlarga, xavfsizlik muammolariga hamda ijtimoiy va ekologik sharoitlarga bog'liqdir. 2022-yil va 2023-yilda, shu jumladan, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tomonidan boshpana

¹⁰ "Key Migration Data for the Europe and Central Asia Region 2023-2024" IOM ma'lumotlari asosida muallif tomonidan yozilgan

¹¹ <https://gmdac.iom.int/> rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan yozilgan

so'rovlarining soni sezilarli darajada oshgan. Ushbu davrda, yuqorida keltirilgan Yevropa Ittifoqi davlatlari, shuningdek, boshpana so'rovchilarining eng mashhur manzillariga aylangan.

Markaziy Osiyo fuqarolarining boshpana so'rashi o'zgaruvchan siyosiy va iqtisodiy sharoitlar bilan chambarchas bog'liq. 2021-yildan 2024-yilgacha, bu hududda boshpana so'rovchilari sonining o'sishi, iqtisodiy inqirozlar, siyosiy beqarorlik va xavfsizlik muammolarining kuchayishi bilan izohlanadi. Xususan, siyosiy repressiyalar, ijtimoiy noroziliklar va iqtisodiy imkoniyatlarning cheklanganligi, Markaziy Osiyo mamlakatlaridan ko'plab fuqarolarni boshpana izlashga majbur qilmoqda. Boshpana so'rovchilari orasida, Rossiya va Gruziyadan kelgan fuqarolar bilan taqqoslaganda, Markaziy Osiyo fuqarolarining soni ko'p hollarda o'zgarmagan. Bu esa ularning migratsiya yo'nalishlari, shuningdek, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlarning ta'siri bilan izohlanadi.

Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan boshpana so'rovchilari sonining oshishi, faqatgina iqtisodiy sabablarga emas, balki ijtimoiy va siyosiy omillarga ham bog'liq. Xususan, siyosiy beqarorlik, erkinliklarni cheklash, fuqarolarga qarshi repressiyalar va xavfsizlik tahdidlari, fuqarolarni o'z yurtlarini tark etishga majbur qilmoqda. BMTning Qochqinlar bo'yicha yuqori komissari (UNHCR) va Yevropa Ittifoqining rasmiy hisobotlariga ko'ra, 2023-yil va 2024-yilda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan boshpana so'rovchilari soni yanada oshgan, ayniqsa, siyosiy va iqtisodiy tazyiqlarni boshdan kechirayotgan mamlakatlardan. Ushbu tendensiya, o'z navbatida, Markaziy Osiyo hududidagi migratsiya siyosatining o'zgarishi va xalqaro hamjamiyatning migratsion siyosatlariga ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, Markaziy Osiyo fuqarolarining boshpana so'rashi va ularning qabul qiluvchi mamlakatlarga ta'siri, global migratsiya jarayonlarini anglashda muhim o'rin tutadi. Bu jarayonlar, ayniqsa, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlar o'rtasidagi aloqalarni ochib beradi va xalqaro himoya tizimining ahamiyatini ta'kidlaydi.

So'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlaridan kelib chiqib, xalqaro miqyosda boshpana so'rovlarini topshirgan shaxslar soni o'zgaruvchan dinamikaga ega bo'ldi. BMT Qochqinlar agentligi (UNHCR) ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistondan kelgan fuqarolar tomonidan topshirilgan boshpana so'rovnomalari natijalari turlicha bo'lib, har bir mamlakat uchun alohida omillar ta'sir ko'rsatgan.

1-rasm. Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha boshpana so'rovlarining dinamikasi (2019-2023-yillar davomida).¹²

Markaziy Osiyo mamlakatlarida boshpana so'rovchilari sonining o'sishi, mintaqaning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlari bilan bevosita bog'liq. 2019-2024-yillar davomida O'zbekiston va Qozog'iston boshpana so'rovchilari soni bo'yicha yetakchi davlatlar sifatida ajralib turdi. O'zbekiston fuqarolari tomonidan 2022-yilda 8,720 ta va 2023-yilda 17,459 ta so'rov topshirilgan. Bu o'sish iqtisodiy inqiroz, siyosiy islohotlar va ijtimoiy beqarorlik tufayli yuzaga kelgan noaniqliklarni aks ettiradi. 2024-yilda esa boshpana so'rovchilari soni 22,657 taga yetdi.¹³ Ushbu o'sish, mamlakatda migratsion bosimning yanada ortganini ko'rsatadi.

Qozog'iston, 2021-yilda boshpana so'rovlarining eng past darajasini qayd etgan bo'lsa-da, 2022-yilda so'rovlar soni 8,182 taga, 2023-yilda esa 11,277 taga ko'tarildi. 2024-yilda bu ko'rsatkich 12,241 ta bo'lib, mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy muammolar, shuningdek, Rossiya-Ukraina urushi natijasida yuzaga kelgan geosiyosiy beqarorlikning ta'siri bilan izohlanadi.¹⁴

Qirg'iziston va Tojikistondan boshpana so'rovchilari sonining keskin oshishi, 2022-yilda yuzaga kelgan siyosiy va iqtisodiy beqarorlikning natijasi sifatida ko'riladi. Tojikistonda 2021-yilda 2,023 ta boshpana so'rovi topshirilgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 3,646 taga, 2023-yilda esa 6,001 taga yetdi. 2024-yilda esa boshpana so'rovchilari soni 8,203 taga ko'tarildi. Bunday o'sish, siyosiy repressiyalar, mehnat migratsiyasi bilan bog'liq muammolar va ijtimoiy noaniqliklar bilan izohlanadi.¹⁵

¹² UNHCR Qochqinlar bo'yicha ma'lumotlar bazasi (Refugee Data Finder), 2025-yil 6-aprel holatiga ko'ra

¹³ <https://www.unhcr.org/> rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

¹⁴ <https://www.unhcr.org/> rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

¹⁵ <https://www.unhcr.org/> rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Qirg'iziston ham xuddi shunday tendensiya kuzatmoqda. 2021-yilda 2,785 ta boshpana so'rovi topshirilgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 4,412 taga, 2023-yilda esa 8,041 taga yetdi. 2024-yilda boshpana so'rovchilari soni 11,053 taga ko'tarildi. Qirg'izistonda siyosiy beqarorlik, iqtisodiy qiyinchiliklar va cheklovlar, aholining boshqa davlatlarga migratsiya qilishga bo'lgan ehtiyojining oshishiga olib kelmoqda. Ushbu o'sish, mintaqada iqtisodiy inqiroz va siyosiy muammolar tufayli yuzaga kelgan migratsion bosimning kuchayishini tasdiqlaydi.¹⁶

Turkmaniston, boshpana so'rovchilari soni bo'yicha boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan ancha kam ko'rsatkichlarga ega. 2019-yildan 2023-yilning dastlabki olti oyigacha bo'lgan davrda eng yuqori ko'rsatkich 2022-yilda 863 ta bo'lgan. 2023-yilda esa bu ko'rsatkich 1,833 ta bo'lib, 2024-yilda boshpana so'rovchilari soni 2,275 taga yetdi. Turkmanistonning qattiq yopiq siyosati, mamlakat fuqarolarining migratsiya qilish imkoniyatlarini cheklaydi va shu sababli boshpana so'rovchilari soni nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Ammo 2023-2024-yillar davomida boshpana so'rovchilari sonining oshishi, mamlakatning geosiyosiy o'zgarishlarga, shuningdek, ayrim siyosiy cheklovlarning yumshashishiga bog'liq.¹⁷

Markaziy Osiyoda boshpana so'rovchilari sonining o'sishi, mintaqadagi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlarning murakkablashuviga to'g'ri keladi. O'zbekiston va Qozog'iston boshpana so'rovchilari soni bo'yicha yetakchi mamlakatlarga aylanishgan, bu esa ularning iqtisodiy va siyosiy tizimlaridagi qiyinchiliklar bilan bog'liq.

Qirg'iziston va Tojikiston boshpana so'rovchilari sonining oshishi, siyosiy beqarorlik va iqtisodiy inqirozlarning kuchayishini ko'rsatadi. Turkmaniston esa eng kam boshpana so'rovchilariga ega bo'lishi, mamlakatdagi siyosiy tizimning yopiqligi va emigratsiya jarayonlarining murakkabligidan kelib chiqqan. 2024-yilda so'rovchilar sonining ortishi, mintaqadagi sharoitlarning o'zgarishi va migratsion bosimning kuchayishini tasdiqlaydi. Ushbu tahlil, Markaziy Osiyo mamlakatlarining boshpana siyosatleri va migratsiya jarayonlarini chuqurroq tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega.

¹⁶ <https://www.unhcr.org/> rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

¹⁷ <https://www.unhcr.org/> rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

2-rasm. Markaziy Osiyo mamlakatlari tomonidan Rossiya Federatsiyasiga topshirilgan boshpana so'rovlarining dinamikasi¹⁸

2019–2024 yillar davomida Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari tomonidan Rossiya Federatsiyasiga topshirilgan boshpana so'rovlari soni dinamikasi mintaqadagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy omillarning migratsion oqimlarga bo'lgan bevosita ta'sirini ko'rsatadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ko'rib chiqilayotgan davrda boshpana so'rovlari soni bo'yicha O'zbekiston yetakchilik qilgan bo'lib, u 2022-yilda minimal

(7 ta) darajaga tushgan bo'lsa-da, keyingi ikki yilda yana o'sishga erishgan (2023-yilda 20 ta, 2024-yilda esa 25 ta). Bu esa muhojirlar orasida Rossiyaga siyosiy yoki ijtimoiy sabablar bilan boshpana izlab murojaat qilish holatlari o'sib borayotganini ko'rsatadi.

Tojikiston fuqarolari tomonidan topshirilgan boshpana so'rovlari soni 2021-yilda eng yuqori darajaga (28 ta) yetgan bo'lib, bu davrda mamlakatdagi ichki siyosiy barqarorlik, fuqarolik erkinliklariga oid cheklovlar yoki xavfsizlik muammolari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Keyingi yillarda ushbu ko'rsatkich pasayib borgan bo'lsa-da, 2023–2024 yillarda (14 va 8 ta) u nisbatan yuqori darajada saqlanib qolmoqda.

Qirg'iziston bo'yicha esa keskin pasayish tendensiyasi kuzatiladi: 2019-yildagi 14 ta arizadan 2024-yilda umuman boshpana so'rovi yo'qligiga qadar tushish. Bu holat mamlakatdagi siyosiy erkinliklar nisbatan yuqoriligi yoki Rossiya bilan ikki tomonlama aloqalarning muhojirlar uchun nisbatan barqarorligini ko'rsatishi mumkin.

Qozog'iston va Turkmaniston bo'yicha raqamlar past darajada qolgan bo'lib, bu mamlakatlarda boshpana izlashga olib keluvchi omillar nisbatan kamroq ekanligini yoki muhojirlarning boshqa yo'nalishlarni tanlashini bildiradi. Ayniqsa,

¹⁸ <https://www.unhcr.org/> rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Turkmanistonda ko'rsatkichlar yillar davomida deyarli o'zgarmagan (5–8 oraliqda), bu esa bu davlatdan chiqayotgan muhojirlar orasida Rossiyaga boshpana izlash tendensiyasi barqarorligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyo davlatlaridan Rossiyaga qilingan boshpana so'rovlari sonining yillik o'zgarishi mintaqadagi siyosiy beqarorlik, inson huquqlari bilan bog'liq muammolar, iqtisodiy bosim va xavfsizlik tahdidlari bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu ko'rsatkichlar mintaqaviy migratsiya siyosatini baholash va migratsion xavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqishda muhim empirik asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi boshpana so'rovlari, ayniqsa 2024-yil statistikasiga asoslangan holda, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar ta'sirida davom etmoqda. Boshpana izlovchilari sonining o'sishi, global migratsiya tizimining dinamikasi, har bir mintaqada yuzaga kelgan ijtimoiy va iqtisodiy muammolar bilan chambarchas bog'liqdir. Markaziy Osiyo davlatlaridan chiqqan boshpana so'rovchilari, asosan, siyosiy repressiyalar, iqtisodiy qiyinchiliklar va mintaqaviy beqarorliklardan qochayotganligi ko'rinadi. Yevropaning ko'plab mamlakatlari boshpana izlovchilarga yordam ko'rsatishga tayyor bo'lsa-da, bu jarayonda ijtimoiy integratsiya, iqtisodiy resurslar va siyosiy qarorlar o'rtasidagi murakkab muvozanatni saqlash zarur.

Maqolada o'rganilgan iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlar, shuningdek, boshpana so'rovchilari sonining oshishi bilan bog'liq holda siyosiy qarorlar va amaliyotlar o'rtasidagi murakkab aloqalarni chuqur tahlil qilishga imkon berdi. Bu tahlil, mintaqaviy va global miqyosda migratsiya va boshpana so'rovlariga oid samarali siyosatlar ishlab chiqishda muhim o'rin tutadi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan chiqqan boshpana so'rovlari o'rganilishi, shuningdek, ushbu omillarni hisobga olgan holda siyosiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqish zaruratini ko'rsatadi. Ushbu xulosaga va tahlillarga asoslangan holda quyidagi takliflar taqdim etildi:

Markaziy Osiyo mamlakatlarida boshpana so'rovchilari sonining o'sishini kamaytirish uchun siyosiy repressiyalarni kamaytirish va demokratik jarayonlarni kuchaytirish zarur. Hukumatlar, inson huquqlarini hurmat qilish, siyosiy erkinliklarni kengaytirish va qonun ustuvorligini ta'minlash orqali migratsiya oqimlarining oldini olishga erishishlari mumkin.

Boshpana izlovchilar sonining ko'payishini kamaytirish uchun Markaziy Osiyo davlatlarida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash muhimdir. Iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, bandlik imkoniyatlarini yaratish va jamiyatning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish orqali migratsiya sabablarini kamaytirish mumkin.

Yevropa mamlakatlari boshpana izlovchilarini qabul qilishda yanada ko‘proq moslashuvchanlik va ijtimoiy integratsiya siyosatlarini ishlab chiqishlari lozim. Mamlakatlar o‘rtasida resurslarni taqsimlash va boshpana izlovchilarni jamiyatga integratsiya qilishni yaxshilash, ijtimoiy qarshiliklarni kamaytirishga yordam beradi.

Boshpana izlovchilarining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy integratsiyasi uchun xalqaro va milliy miqyosda dasturlarni kengaytirish zarur. Ta’lim, ish o‘rinlari va tibbiy xizmatlar kabi asosiy ehtiyojlar bo‘yicha qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish orqali boshpana izlovchilarni yangi jamiyatda muvaffaqiyatli integratsiyalash imkonini yaratish mumkin.

Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasida migratsiya siyosati va boshpana so‘rovlari bo‘yicha hamkorlikni kuchaytirish zarur. Mintaqaviy siyosatlar, qonunchilik hamda axborot almashish tizimlarini yaratish orqali migratsiyaning salbiy ta’sirlarini kamaytirish va boshpana izlovchilar uchun xavfsiz va tartibli muhit yaratish mumkin.

BMT, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda boshpana so‘rovchilari uchun global miqyosda samarali siyosatlar va dasturlar ishlab chiqilishi lozim. Xalqaro yordam va resurslarni taqsimlash orqali migratsiyani boshqarishning yaxshilanishi va boshpana izlovchilarni qo‘llab-quvvatlash tizimi kuchaytirilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. K.A.Abduraxmanov, N.K.Zokirova “Основные тенденции и направления внешней миграции Республики Узбекистан” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali 3/2023-y, may-iyun (№ 00065)
2. S.S.Gaziyeva “Raqamlashtirish sharoitida xalqaro mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solishning jahon tajribasi” 08.00.09 — Jahon iqtisodiyoti. Avtoreferat TOSHKENT, 2024-y
3. IOM (International Organization for Migration). (2024). Migration Trends in Europe and Central Asia: A Comprehensive Overview. International Organization for Migration.
4. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). (2024). Global Trends in Forced Displacement. UNHCR Annual Report 2024.
5. Smith, J. (2023). Political and Economic Drivers of Refugee Movements in Central Asia. *Journal of International Relations*, 12(4), 56-72.
6. Zeynalov, A. (2022). Impact of Socioeconomic Factors on Refugee Flows in Europe. *European Journal of Migration Studies*, 8(1), 34-49.

7. Khamidov, R., & Karimov, M. (2023). Economic Stability and Migration in Central Asia: A Review of Recent Trends. *Central Asian Economic Review*, 15(3), 22-39.
8. World Bank. (2023). Migration and Development in Central Asia: The Role of Remittances. World Bank Report.
9. Hein de Haas, Katharina Natter and Simona Vezzoli “Conceptualizing and measuring migration policy change Comparison” *Migration Studies a SpringerOpen Journal* Dekabr 2015-y
10. “Report on the advocacy forum on facilitating migration management in north and central asia economic and social commission for asia and the pacific” *Advocacy Forum on Facilitating Migration Management in North and Central Asia* 28-29-iyun 2016-y. Olmota, Qozog‘iston
11. “Migratsiya vaziyatiga oid hisobot” o‘zbekiston international organization for migration (IOM) mobility tracking matrix 2023-yil yanvar-mart
12. United Nations Economic Commission for Europe. (2023). *Measuring Migration and Remittances in the UNECE Region*. <https://unece.org>
13. Ratha, D., De, S., Kim, E. J., Plaza, S., Seshan, G., & Yameogo, N. D. (2023). *Remittances and Vulnerability in Developing Countries*. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1865-6>
14. State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics. (2024). *Labour Migration and Economic Indicators Report*. <https://stat.uz>
15. International Organization for Migration (IOM), February 2025. “Key Migration Data for the Europe and Central Asia Region 2023-2024” IOM, Vienna.